

Роль управленческого учета при управлении предприятием.

Магистрант ТФИ Исматов Абдор, тел +99897-747-99-22

УП №4947 от 07 февраля 2017 года «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» расписывает стратегии направления развития Узбекистана. В нем рассмотрены стратегии, затрагивающие наряду с социальными, образовательными и экономические направления. В пункте 3.2 изложено что «...Повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет углубления структурных преобразований, модернизации и диверсификации ее ведущих отраслей: обеспечение сбалансированности и устойчивости национальной экономики, увеличение в ее структуре доли промышленности, сферы услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства».

В своем западном варианте, точнее в англоязычных странах, management accounting (управленческий учет) обозначает всю цепочку: бюджетирование - учёт - контроль - анализ, поскольку для управления компанией важна не только и даже не столько информация о том, что уже произошло. Важнее то, что еще только должно произойти, плюс грамотная интерпретация фактических и прогнозных данных. Именно они позволяют оценить перспективы и откорректировать направления движения и, возможно, даже избранную ранее стратегию.

В силу индивидуализации управленческого учета на каждом конкретном предприятии его невозможно унифицировать. Тем не менее, в управленческом учете сформировались определенные принципы, подходы и методы, эффективность которых почти ни у кого не вызывает сомнения. Необходимо знать ситуацию в ретроспективе и в динамике, причем во всех деталях, во всех разрезах (сечениях) и в целом по предприятию. При этом управленческий учет рассматривает технологический процесс не как единое целое, а как совокупность элементов системы, изменяющихся во времени. Управленческий учет должен показать любую ситуацию в различных разрезах многомерного пространства данных, с различной степенью детализации или укрупнения, в различных единицах измерения, включая, в том числе и денежные.

Основным объектом управленческого учета являются затраты, точный расчет себестоимости продукции и услуг - одна из основных целей учета. Издержки группируются и учитываются по видам, местам их возникновения и носителям затрат. Места возникновения затрат - это структурные единицы и подразделения, в которых происходит первоначальное потребление производственных ресурсов (рабочие места, бригады, цеха, отделы и т.п.). Носители затрат - это виды продукции (работ, услуг) компании, предназначенные для реализации на рынке. Наряду с затратами, в системе управленческого учета обязательно выделяются такие объекты учета, как «центры финансовой ответственности» (ЦФО).

Следующим объектом управленческого учета являются результаты деятельности, которые можно также учитывать по местам возникновения и по носителям затрат. В процессе сопоставления затрат и результатов различных объектов учета выявляется эффективность производственно-хозяйственной деятельности.

Вышеизложенная информация показывает, что внедрение управленческого учета должным образом стимулирует укрепление финансовую часть компании молодых предпринимателей. Но в ходе внедрения управленческого учета в современные реалии могут возникнуть специфические проблемы, но мы думаем что надо во первых, оценить образовавшегося проблему, во вторых, надо разбить на составляющиеся проблему, во третьих, правильно внедрить мировые опыты в управленческом учете, в четвертых, правильно квалифицировать доходные и расходные составляющиеся и в конце правильно сформировать правильные решения в ходе осуществления деятельности.

И предприятия в ходе осуществления этих стратегия, по нашему мнению должны внедрят управленческий учет, потому что ни одно предприятие, без относительно его организационно-правовой формы, вида деятельности и т.д. не может управляться без использования конкретной информации. При этом характер и масштаб информационного поля в каждом конкретном случае варьируется, затрагивая как внешнюю, так и внутреннюю среду организации.

Несмотря на все разнообразие информации, и ее источников, именно учетные источники информации являются первостепенными по важности. Они являются основой для различных аналитических процедур, дающих полную картину деятельности организации.

В современных условиях предоставляемая информация должна быть высококачественной и эффективной. Таким образом, предоставляемая информация должна быть не только и не столько полной и достоверной, сколько необходимой, существенной и целесообразной.

Очевидно, что удовлетворение всех перечисленных выше требований меняет методы сбора, обработки и отражения бухгалтерской информации. В связи с тем, что состав, объем, назначение и степень детализации данных, используемых только во внутреннем управлении, отличаются от характеристик информации, которая может сообщаться контрагентам, возникает необходимость выделения в единой системе бухгалтерского учета внешней и внутренней составляющих. Такое деление произошло в экономически развитых странах (США, Великобритания и др.), где выделили две взаимосвязанные, но самостоятельные подсистемы бухгалтерского учета: финансовую и управленческую.

Фактически финансовая отчетность - это некоторый способ абстрагирования от значительных внутренних различий в устройстве бизнеса. Финансовые отчеты позволяют составить представление о финансовом положении предприятия, но не несут в себе информации о способах достижения этого финансового положения.

Иная ситуация складывается с управленческим учетом. Управленческий учет — это идентификация, измерение, сбор, систематизация, анализ, разложение, интерпретация и передача информации, необходимой для управления хозяйственными объектами. Он предназначается, прежде всего, для решения внутренних задач управления предприятием. В нем дается информация «для внутреннего пользования» - о затратах на производство и обращение, поэтому администрация предприятия самостоятельно устанавливает параметры (состав, сроки и периодичность сбора, обработки и анализа данных), а также формы представления внутренней отчетности.

Это система, обеспечивающая руководство информацией, необходимой для принятия эффективных управленческих решений. Правильно поставленный управленческий учет позволяет получить информацию, необходимую для расстановки приоритетов в деятельности фирмы и планирования дальнейшей работы, предоставляет базу для оценки перспективности открывающихся возможностей и обеспечивает способы контроля за исполнением принятых решений.

Управленческий учет - это больше, чем внутренняя бухгалтерия. Управленческий учет использует не только фактические данные о совершенных операциях, но и оценочные данные (аналитика), данные о возможных событиях в будущем (планы и бюджеты). Управленческий учет представляет информацию для пользователей не только в денежном выражении и не только количественную, но и качественную (какой из видов деятельности или отделов наиболее прибылен и, что самое важное, почему).

Информация управленческого учета обычно представляет собой коммерческую тайну предприятия и не подлежит публикации. Эта учетная система не регламентируется законодательством.